

Do Mar para a Mente: O Efeito neuroprotetor da alga *Rugulopterix okamurae*

Daniella Vasconcelos (N.º4220424);

Miguel Fernandes (N.º4220416);

Rita Covão (N.º4220422).

Peniche, 20 de fevereiro de 2025

Índice

1. Introdução.....	6
2. Metodologia.....	9
2.1) Extração dos compostos bioativos da alga:.....	9
2.2) Extração aquosa de polissacarídeos:	9
2.3) Extração de polissacarídeos sulfatados:	9
2.4) Manutenção da cultura celular:	11
2.5) Teste DPPH nos diferentes extratos obtidos:	12
2.6) Teste QTP nos diferentes extratos obtidos:.....	14
2.7) Teste FRAP	15
2.8) Teste SOD	16
2.9) Ensaio MTT em células SH-SY5Y:.....	17
2.10) Ensaio de neuroproteção com 6-OHDA.....	18
3. Resultados.....	20
3.1. Avaliação da capacidade antioxidante.....	20
3.1.1. Quantificação total de polifenóis (QTP).....	20
3.1.2. Capacidade de redução do radical DPPH:.....	21
3.1.3. Ensaio do poder redutor do ferro:.....	22
3.1.4. Ensaio do poder redutor do anião superóxido	24
3.1.5. Ensaio da viabilidade celular- MTT (Células SH-SY5Y):.....	25
3.1.6. Efeito neuroprotetor do extratos de alga em estudo:	25
4. Discussão de resultados	27
5. Conclusão	31
6. Bibliografia:.....	32

Índice de Tabelas

Tabela 1: Reagentes utilizados na preparação do tampão de extração e as suas massas.10	
Tabela 2: Outros reagentes utilizados na extração dos polissacarídeos sulfatados. [(*)-realizado através da diluição da solução CPC 10%].	11
Tabela 3: Diluições utilizadas para o teste DPPH.	13
Tabela 4: Preparação dos controlos para o teste DPPH.....	13
Tabela 5: Preparação dos brancos para o teste DPPH.	14

Tabela 6: Quantidade a pipetar nos poços, para realização da curva padrão de A.G.e amostras a testar.....	15
Tabela 7: Volumes a pipetar para realização de uma curva padrão de FeSO ₄ .	16
Tabela 8: Volumes a pipetar de cada solução para cada poço da placa de 96 poços.	17
Tabela 9: Preparação das soluções dos extratos a testar nos poços.....	17

Índice de Figuras

Figura 1: Quantidade Total de Polifenóis (QTP) em mg de equivalentes de ácido gálico por grama de amostra (EAG/g), nas diferentes fracções obtidas a partir da extração da alga <i>Rugulopteryx okamorae</i>	20
Figura 2: Capacidade de redução do radical DPPH pelos extratos da alga <i>Rugulopteryx okamurae</i> e controlos positivos, todas as fracções foram testadas a uma concentração de 0,1mg/ml.....	21
Figura 3: Poder Antioxidante de Redução do Ferro (FRAP) em mmol de equivalentes de sulfato de ferro por grama de extrato (mM ESF/g), nas diferentes fracções de extração da alga <i>R. okamorae</i>	23
Figura 4: Poder Antioxidante de Redução do anião superóxido (SOD) em percentagem, nas diferentes fracções de extração da alga <i>R. okamorae</i> e de controlos positivos (quercetina e ácido gálico).....	24
Figura 5: Viabilidade celular (MTT) em percentagem em função do controlo, nas diferentes fracções de extração da alga <i>Rugulopteryx okamorae</i>	25
Figura 6: Efeito neuroprotetor dos extratos de alga em estudo , com a morte celular induzida pela 6-OHDA (300µM) nas células SH-SY5Y (% do controlo) após 3 e 6 horas de incubação.....	26

Lista de Abreviaturas:

- **CPC** : Cloreto de Hexadecilpiridínio;
- **DPPH** : 2,2-difenil-1-picrilhidrazil;
- **FRAP** : Ferric Reducing Antioxidant Power;
- **QTP** : Quantidade total de polifenóis;
- **SOD** : Superóxido- dismutase;
- **EDTA** : Ácido etilenodiamino tetra-acético;
- **DMEM** : Dulbecco's Modified Eagle's Medium;
- **FBS** : Soro fetal bovino;
- **BHT** : butilhidroxitolueno;
- **DMSO** : Dimetilsulfóxido;
- **MTT** : *3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide*;
- **6-OHDA** : 6- hidroxidopamina.
- **TPTZ** : 2,4,6-Tris(2-piridil)-s-triazina

Resumo

Este trabalho visa tratar diversas problemáticas através da cooperação entre vários setores da biotecnologia. Problemáticas como o tratamento de doenças neurodegenerativas e ao mesmo tempo contribuindo para a pesquisa de espécies de algas ainda não muito bem caracterizadas como é o caso da *Rugulopteryx okamurae*, uma alga castanha invasora. O aproveitamento desta alga para pesquisas relativas ao potencial neuroprotetor pode reverter algum do impacto negativo que esta alga, sendo ela invasora, apresenta a nível ecológico.

Ao longo de 7 semanas levámos a cabo diversos procedimentos desde a trituração da alga e extração de compostos, testes de cariz antioxidante, e, até mesmo ensaios em células SH-SY5Y para averiguar os efeitos que os extratos da alga *Rugulopteryx okamurae* têm num modelo celular neuronal humano, tanto a nível de citotoxicidade como a nível de neuroproteção.

Os resultados destes mesmos testes aparentam beneficiar os extratos de polissacarídeos sulfatados que demonstraram ter o maior potencial entre todas as frações extraídas da alga em estudo. Para além disto, esta fração demonstrou não ser citotóxico para as células SH-SY5H.

Este trabalho demonstrou ser produtivo e promissor no sentido que poderá servir de base para investigadores futuramente realizarem uma pesquisa mais aprofundada no que toca aos potenciais benefícios que esta alga poderá trazer, não só a nível neuroprotetor, mas em inúmeras outras áreas, como é característico das algas marinhas.

Palavras-chave

Antioxidantes · Algae · Polissacarídeos sulfatados · Neuroproteção

1. Introdução

As doenças neurodegenerativas são distúrbios progressivos do sistema nervoso caracterizados pela perda gradual de neurónios, resultando no comprometimento das funções cognitivas. Estas doenças apresentam características debilitantes e incuráveis, com início gradual e progressão crónica, podendo em alguns casos, levar à morte do doente (Carvalho *et al.*, 2023).

A doença de Alzheimer, doença de Parkinson e a esclerose lateral amiotrófica são exemplos comuns de doenças neurodegenerativas. Estas doenças afetam sobretudo a faixa etária mais envelhecida, como é o caso da doença de Alzheimer, que incide principalmente em indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos (Li H., 2025).

A população idosa está mais vulnerável a doenças neurodegenerativas devido ao envelhecimento cerebral, um processo complexo que engloba diversas alterações fisiológicas e bioquímicas (Avila, 2024). Com o avanço da idade, sucedem-se modificações na estrutura e na função neuronal, como a redução do volume cerebral, a diminuição da plasticidade sináptica e a alteração nos níveis de neurotransmissores, o que pensa-se que possa levar ao aumento do risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas (Luísa, 2024). Todavia, os fatores promotores deste tipo de doenças são ainda pouco conhecidos pela comunidade científica (Durães, 2018).

Atualmente, com o aumento da esperança média de vida, estas doenças crónicas têm vindo a tornar-se cada vez mais problemáticas (Martins da Silva, 2014). Segundo a Organização mundial de saúde, todos os países do mundo apresentaram um aumento considerável na esperança média de vida, onde é expectável que até 2050 a população com idade igual ou superior a 80 anos, triplique e conseqüentemente, o número de doentes com doenças neurodegenerativas (OMS; 2022).

Portanto, a necessidade de tratamento para estas doenças é urgente. Atualmente, não há cura conhecida para estas doenças, existindo exclusivamente fármacos com foco em diminuir manifestações cognitivas ou outros sintomas, funcionando melhor quando administrados em estágios iniciais da doença. Além de serem apenas paliativos e não capazes de interromper a progressão da doença, estes medicamentos apresentam preços elevados no mercado, o que os torna inacessíveis para uma elevada parte da população (Durães, 2018).

Diversos estudos têm vindo a demonstrar um elevado potencial em agentes antioxidantes, devido à sua capacidade de retardar a perda de neurónios em distúrbios neurodegenerativos. Isto porque, uma das problemáticas que caracteriza estes distúrbios é a formação de radicais livres e o stress oxidativo. Radicais livres em baixas concentrações funcionam como intermediários de sinalização para a modulação das atividades celulares, contudo, em elevadas concentrações, contribuem para a danificação da membrana neuronal (Cacciatore, 2012).

Como tal, a procura por fármacos com este potencial tem vindo a emergir. Na medicina, a maioria dos medicamentos mais eficazes são derivados da natureza, nomeadamente de plantas, microrganismos, entre outros... Este potencial tem despertado grande interesse por parte da comunidade científica, impulsionando a exploração de ambientes ainda pouco estudados (Martins da Silva, 2014).

Os oceanos ocupam mais de 70% da superfície terrestre, incluindo uma quantidade imensurável de espécies, muitas ainda por serem descobertas. Estima-se que 34 dos 36 filos de seres vivos estejam presentes no oceano, um ambiente do qual conhecemos apenas cerca de 5%. Esta vastidão inexplorada oferece à comunidade científica inúmeras oportunidades de pesquisa e descoberta (Horta, 2013). Os organismos que vivem nestes ambientes altamente competitivos e desgastantes, tendem a desenvolver metabolitos secundários com elevado potencial biotecnológico. De acordo com Alves *et al.* (2018), a descoberta desses compostos tem vindo a aumentar nos últimos 50 anos.

A procura por fármacos derivados de origem marinha, pode ser justificado também, pelo facto de 50% dos fármacos aprovados pela FDA (Food and Drug Administration – USA) durante o período de 1981 a 2002 terem sido de origem marinha (Horta, 2013).

Segundo Martins da Silva (2014), entre 2000 e 2012, os organismos marinhos mais estudados foram as esponjas, seguidas pelos microrganismos e cnidários. Em seguida, destacaram-se os microrganismos simbióticos, especialmente as algas, que têm se sobressaído devido à obtenção de um número considerável de compostos bioativos isolados.

As algas têm se tornado fontes promissoras de novos produtos farmacológicos devido à sua abundância de compostos bioativos, que incluem propriedades

antioxidantes, anti-inflamatórias e antivirais (Silva-Rodrigues, 2024). De acordo com Alves et al. (2018), estes microrganismos simbióticos também possuem outros compostos bioativos, como atividades antiobesidade, neuroprotetoras e anticoagulantes.

A alga *Rugulopteryx okamurae*, é uma macroalga castanha invasora, nativa do noroeste do Pacífico que em 2015 começou a dominar a área do Estreito de Gibraltar. Esta espécie de alga exótica, tem vindo a despertar preocupação devido aos seus impactos negativos a nível ecológico, representando uma ameaça séria à integridade dos ecossistemas marinhos. Esta alga apresenta um crescimento extremamente acelerado e é considerada "silenciosa", pois as suas fases iniciais de desenvolvimento são muito semelhantes às de algas nativas, como a *Dictyotales*. Este comportamento permite que a alga elimine outras espécies nativas, dominando o ambiente em que se encontra. (Guil-Guerrero, 2025).

Os compostos bioativos presentes nesta alga e a sua composição química são ainda pouco explorados. Belhadj e os seus colaboradores (2024) investigaram o potencial antioxidante desta alga, chegando a conclusão que esta é extremamente rica em polifenóis com propriedades antioxidantes, sendo o ácido gálico o composto mais abundante.

Portanto, com o objetivo de reduzir o impacto ambiental e socioeconômico desta alga, realizamos uma série de testes, incluindo o teste de DPPH, FRAP e QTP, para determinar o poder antioxidativo da nossa macroalga. Diversas extrações foram realizadas para obter compostos com potenciais bioativos distintos. Além disso, foi avaliada a citotoxicidade dos extratos da macroalga em células neuronais SH-SY5Y, a fim de investigar a sua segurança para possíveis aplicações farmacológicas. Para simular condições de doenças neurodegenerativas, foi adicionado peróxido de hidrogênio, e, em seguida, avaliamos o potencial neuroprotetor dos extratos obtidos da alga *Rugulopteryx okamurae*.

Em suma, o objetivo deste estudo é investigar o potencial neuroprotetor da alga *Rugulopteryx okamurae*, com a esperança de contribuir para a reversão dos efeitos das doenças neurodegenerativas, uma vez que os tratamentos atualmente disponíveis são predominantemente paliativos.

2. Metodologia

2.1) Extração dos compostos bioativos da alga:

Para a extração dos compostos polares, apolares e intermédios foi realizada uma extração sequencial, onde utilizamos 2g de alga em pó. Posteriormente, estas 2g foram dissolvidas em 40mL de hexano, utilizando uma placa de agitação, por um período de 15 minutos. Após este tempo, a mesma mistura foi colocada num ultra-som, por 15 minutos.

De seguida, esta mistura foi filtrada a vácuo. Após a filtração foram adicionados mais 80mL de hexano e realizada uma segunda filtração com filtros de papel.

No final da filtração, a mistura foi levada ao rota vapores, até à evaporação total do solvente.

Este procedimento foi realizado exatamente da mesma maneira para o diclorometano e para o metanol, fazendo uso sempre da mesma biomassa inicial.

2.2) Extração aquosa de polissacarídeos:

Para a extração aquosa dos polissacarídeos presentes na nossa amostra, foi utilizado 200mL de água destilada a 100°C, onde foi adicionado 2g de alga em pó. Posteriormente, esta solução foi misturada, com auxílio de uma placa de agitação durante 2 horas. Após este período, a mistura foi filtrada a vácuo. Em seguida, foram adicionados 200 mL de etanol bruto, e a solução foi deixada em repouso por 48 horas a 4°C para permitir a precipitação.

De seguida, foi realizada uma centrifugação a 10000g, por um período de tempo de 20 minutos, onde aproveitamos o pellet.

Por fim, a amostra foi levada a uma estufa, cuja temperatura foi de 45°C, durante 72h.

2.3) Extração de polissacarídeos sulfatados:

Para a extração de polissacarídeos sulfatados, iniciamos por pré-aquecer o banho maria a 60°C. Posteriormente, foram pesadas de 2g da nossa amostra que foram colocadas num erlenmeyer de 250mL, juntamente com 100mL de tampão de extração.

Para a preparação de 250mL de tampão de extração foram utilizados os reagentes presentes na tabela abaixo:

TABELA 1: REAGENTES UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DO TAMPÃO DE EXTRAÇÃO E AS SUAS MASSAS.

Reagentes	Massa (gramas)
EDTA	0,37 g
Acetato de sódio trihidratado	3,45 g
Cisteína	0,15 g

De seguida, foi adicionado 6,8mL de papaína à solução , que posteriormente foi homogeneizada e selada com parafilm. Esta solução foi colocada em banho maria por um período de 6 horas.

Após esse tempo, a solução foi retirada do banho maria, e deixada arrefecer até atingir a temperatura ambiente, de modo a ser possível efetuar a filtração com auxílio de uma malha de nylon de 100 μ . A esta solução foi acrescentado 10mL de CPC a 10% e deixado repousar por 24 horas a 4°C.

Passado 24 horas, procedemos à centrifugação a 10.000g, durante 20 minutos a 4°C. O sobrenadante foi descartado e ao pellet foi adicionado 80 mL de CPC a 0,05% e homogeneizado.

Foi realizada uma nova centrifugação a 10.000g por 20 minutos a 4°C e descartado o correspondente sobrenadante. Ao precipitado foi adicionado 32 mL de solução de NaCl com etanol, esta solução foi homogeneizada e transferida para um gobelé com o auxílio de uma espátula.

No passo seguinte, foi adicionado 120 mL de etanol absoluto a 4°C e deixou-se repousar por um período de 24h, após o qual a solução voltou a ser centrifugada a 10.000g por 20 minutos a 4°C, sendo descartado o sobrenadante.

Foram acrescentados 60 mL de etanol a 80% e homogeneizado para ser novamente centrifugado a 10.000g por 20 minutos a 4°C, descartando o sobrenadante e finalmente transferir o precipitado para a membrana de diálise.

A membrana de diálise foi cortada ao tamanho desejado, colocada num gobelé e coberta com água destilada. A membrana foi então aquecida até levantar fervura por 10 minutos. Após o arrefecimento da membrana, esta foi lavada com água destilada.

Para o processo da diálise começou-se por colocar a membrana num gobelé de 1 litro com água destilada, sob agitação, trocando a água tantas vezes quanto aquelas que permitirem não detectar nenhum odor a etanol, sendo estas trocas realizadas em intervalos de 30 minutos.

TABELA 2: OUTROS REAGENTES UTILIZADOS NA EXTRAÇÃO DOS POLISSACARÍDEOS SULFATADOS. [(*)- REALIZADO ATRAVÉS DA DILUIÇÃO DA SOLUÇÃO CPC 10%].

Reagentes	Massa (gramas)
Papaína	3g
CPC 10%	2,50g
CPC 0,05%	*
Sol. NaCl	4,16g

2.4) Manutenção da cultura celular:

Para o cultivo das células SH-SY5Y, foi utilizado o meio Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM-F12) com hepes e L-glutamina, com a adição de factores de crescimento (50mL de FBS); 2,2g de bicarbonato de sódio e 5mL de antimicótico.

Posteriormente, foi preparado um segundo meio com o mesmo procedimento, contudo sem a adição de FBS. Vale realçar que o pH destes meios foi acertado, de forma a obtermos um pH final de 7,4.

Para o processo de subcultura foi sempre adicionado 6mL de meio a cada placa de crescimento com 25cm², à exceção das placas de 96 poços, no qual foram adicionados 200µL de meio. O meio foi trocado de 2 em 2 dias até se atingir a confluência total. Para o levantamento das células foi utilizado 1mL de tripsina que permaneceu a atuar durante 1 minuto e meio. Posteriormente, a tripsina foi aspirada e a placa ficou 6 minutos a incubar na estufa de CO₂.

Para a manutenção das células foi utilizada uma estufa de CO₂, com 5% de CO₂, 95% de humidade e uma temperatura constante de 37°C.

2.5) Teste DPPH nos diferentes extratos obtidos:

Para avaliar a capacidade antioxidante dos compostos extraídos, realizou-se um ensaio de DPPH. O método baseia-se na capacidade dos compostos antioxidantes reduzirem o DPPH, um radical estável de cor violeta, transformando-o numa forma reduzida de cor amarela ou incolor, o que permite a quantificação da atividade antioxidante por meio da redução.

Para tal quantificação, utilizou-se uma placa de 96 poços, onde foram preparadas as seguintes concentrações (sendo o volume total de cada poço 200 µL):

TABELA 3: DILUIÇÕES UTILIZADAS PARA O TESTE DPPH.

[Amostras]			
Hexano	Diclorometano	Polissacarídeos	Metanol
0,3 mg/mL	0,3 mg/mL	-	0,3 mg/mL
0,1 mg/mL	0,1 mg/mL	0,1 mg/mL	0,1 mg/mL
0,05 mg/mL	0,05 mg/mL	0,05 mg/mL	0,05 mg/mL

TABELA 4: PREPARAÇÃO DOS CONTROLOS PARA O TESTE DPPH.

	DPPH	DMSO	Ácido Ascórbico/BHT
Controlo	198 μ L	2 μ L	-
Controlo +	198 μ L	-	2 μ L ácido ascórbico
Controlo +	198 μ L	-	2 μ L BHT

TABELA 5: PREPARAÇÃO DOS BRANCOS PARA O TESTE DPPH.

	Amostra	DMSO	Etanol	H2O
Branco extratos 0,3/0,1 mg/mL	2 µL	198 µL	—	—
Branco extratos 0,05 mg/mL	2 µL	198 µL	—	—
Branco do Controlo	—	2 µL	198µL	—
Branco polissacarídeos 0,1/0,05 mg/mL	2 µL	—	—	198 µL

Posteriormente, as amostras foram mantidas por 30 minutos na ausência de luz. Após este período procedeu-se à leitura, num leitor de microplacas (SpectraMax® ABS Plus Microplate Reader) a um comprimento de onda de 517 nm.

A equação abaixo foi utilizada para calcular o percentual de captação do radical DPPH em termos de atividade antioxidante (Ballen S et al, 2019).

$$AA(\%) = 100 - \frac{(Abs_{amostra} - Abs_{branco})}{Abs_{controlo}} * 100$$

Onde:

AA(%) = Percentagem de capacidade antioxidante;

$Abs_{amostra}$ = Absorvância da amostra;

Abs_{branco} = Absorvância do branco;

$Abs_{controlo}$ = Absorvância de controlo.

2.6) Teste QTP nos diferentes extratos obtidos:

A determinação da quantidade total de polifenóis pelo método de Folin-Ciocalteu baseia-se em uma reação de oxidação-redução, iniciada pela interação entre o reagente de Folin-Ciocalteu e o extrato que possui compostos fenólicos. De modo a averiguar a capacidade antioxidante da nossa amostra. Para tal, prepararam-se cinco soluções de ácido gálico:

P₁ - [1mg.ml⁻¹]:100µl de AG (1mg/ml);

P_{0.3}- [0.3 mg.ml⁻¹]:30µl de AG (1mg/ml) + 70µl H₂O destilada;

P_{0.1} - [0.1 mg.ml⁻¹]:10µl de AG (1mg/ml) + 90µl H₂O destilada;

P_{0.03}- [0.03 mg.ml⁻¹]: 10µl de AG (0.3mg/ml) + 90µl H₂O destilada;

P_{0.01}- [0.01 mg.ml⁻¹]: 10µl de AG (0.1mg/ml) + 90µl H₂O destilada.

Preparou-se ainda uma solução de Carbonato de sódio a 20% (w/v).

TABELA 6: QUANTIDADE A PIPETAR NOS POÇOS, PARA REALIZAÇÃO DA CURVA PADRÃO DE A.G.E AMOSTRAS A TESTAR.

	Amostra(AG ou extrato)	H ₂ O	Folin	Na ₂ CO ₃
Amostra	2 µL	158 µL	10 µL	30 µL
Branco	2 µL	168 µL	—	30µL

Por fim, foi incubado durante 60 minutos no escuro e lida a absorvância a 750nm.

2.7) Teste FRAP

O teste do FRAP, é mais um teste que serve o propósito de avaliar a capacidade antioxidante dos nossos extratos. Este teste baseia-se na capacidade de uma substância de reduzir iões férricos **Fe³⁺** a iões ferrosos **Fe²⁺**. Este teste é colorimétrico, pelo que quanto mais intensa for a cor azul do complexo que o **Fe²⁺** forma com o TPTZ (presente no reagente FRAP), maior será a capacidade antioxidante dos nossos extratos.

Para este teste preparou-se uma solução stock de FeSO₄ a **10mM**, a qual se utilizou e diluiu para realização de uma curva padrão. Para tal, pipetou-se os seguintes valores:

TABELA 7: VOLUMES A PIPETAR PARA REALIZAÇÃO DE UMA CURVA PADRÃO DE FeSO_4 .

FeSO_4 (mM)	FeSO_4 (10mM) μL	Tampão Acetato μL
10	100	0
8	80	20
6	60	40
4	40	60
2	20	80
1	10	90
0.4	4	96
0	0	100

Preparou-se ainda o reagente FRAP, que será o responsável para que a reação ocorra, para tal pipetou-se 1,7 mL de TPTZ (10mM), 16,6 mL de tampão acetato (300 mM) e 1,7 mL de cloreto de ferro (20 mM). Antes de ser usado este reagente deve permanecer em banho maria a 37 °C.

Os volumes colocados nas placas de 96 poços foram de:

Amostra: 2 μL de amostra + 198 μL de reagente FRAP;

Branco: 2 μL de amostra + 198 μL de tampão acetato.

A placa foi deixada em repouso, protegida da luz por 30 minutos e foi lida a absorvância a 593nm.

2.8) Teste SOD

Para realizar este teste começou por se preparar os seguintes reagentes:

NADH (Dinucleotídeo de nicotinamida e adenina) – Concentração no ensaio: 0,557 mM em água (10 mL);

PMS (Metossulfato de fenazina) – Solução estoque: 10 mM(2 mL) → Concentração no ensaio: 0,450 mM em Tris-HCl (10 mL);

NBT (Cloreto de nitro azul de tetrazólio) – Concentração no ensaio: 0,108 mM em água (20 mL);

Tris-HCl – 16 mM; pH = 8,0 em água (100 mL).

Para carregar para a placa de 96 poços foram para cada poço:

Tabela n.º8: Volumes a pipetar de cada solução para cada poço da placa de 96 poços.

TABELA 8: VOLUMES A PIPETAR DE CADA SOLUÇÃO PARA CADA POÇO DA PLACA DE 96 POÇOS.

	Amostra	DMSO	NBT	NADH	PMS	TRIS-HCL
controlo	—	2.5 µL	82.5 µL	82.5 µL	82.5 µL	—
amostra	2.5 µL	—	82.5 µL	82.5 µL	82.5 µL	—
branco da amostra	2.5 µL	—	52.5 µL	82.5 µL	—	82.5 µL

Por fim incubou-se por 5 minutos e foi lida a absorvância a 560 nm.

2.9) Ensaio MTT em células SH-SY5Y:

O ensaio MTT requer incubar as células SH-SY5Y com os extratos pelas 24 horas que antecedem o ensaio.

Para realizar este ensaio testou-se os extratos a concentrações de 300 µg/mL, 100 µg/mL e 30 µg/mL.

Tabela n.º9: Preparação das soluções dos extratos a testar nos poços.

TABELA 9: PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES DOS EXTRATOS A TESTAR NOS POÇOS.

	300µg/mL	100 µg/mL	30 µg/mL
--	----------	-----------	----------

Extratos	20 μ L	217 μ L de sol.300 μ g/mL	65 μ L de sol. 300 μ g/mL
Meio sem soro	1,98 mL	433 μ L	585 μ L

Estas soluções foram filtradas. Posteriormente foi pipetado 200 μ L para os poços de uma placa de 96 poços com células SH-SY5Y.

A placa foi incubada por 24h, ao final das quais foi realizado o ensaio MTT propriamente dito, que consistiu em aspirar o conteúdo nos poços, adicionar 100 μ L de MTT e levar à estufa por 2h, após as quais aspirou-se o MTT dos poços e adicionou-se 100 μ L de DMSO de modo a rebentar as células.

Por fim a placa ficou outras 24h em repouso para posteriormente ler-se a absorvância num leitor de microplacas a um comprimento de onda de 570nm.

2.10) Ensaio de neuroproteção com 6-OHDA

Talvez o conceito que melhor se encaixa no procedimento que se levou a cabo seria de “neuroproteção” uma vez que, em tentativa de adotar uma abordagem um pouco mais inovadora e diferente, optou-se por incubar as células SH-SY5Y somente com a 6-OHDA para infligir algum stress nas células, para posteriormente se retirar a 6-OHDA e incubar as células com os extratos para averiguar se estes teriam de facto alguma capacidade de “reverter” o efeito da 6-OHDA. Num caso prático, este modelo corresponderia a um doente com um distúrbio neurodegenerativo, já num estado avançado, no qual é adicionado posteriormente um fármaco, com capacidade (ou não) de reverter esta situação.

Para tal, incubamos 2 placas de 96 poços com células SH-SY5Y com 100 μ L de 6-OHDA a 300 μ M por 3 e 6 horas. Será de realçar que foram escolhidas estes tempos e concentração de acordo com o trabalho realizado pela Dra. Joana Silva na sua tese, onde foram testadas várias concentrações e tempos de incubação com 6-OHDA e estes demonstraram uma redução de cerca de 50% na viabilidade celular, um aumento na atividade da caspase 3 e diferenças no potencial mitocondrial.

Após os tempos referidos, foi retirada a 6.OHDA e adicionados 100 μ L dos extratos a diferentes concentrações, que foram previamente determinadas como não tóxicas pelo ensaio do MTT. As células foram deixadas por 24h e submetidas ao ensaio da citotoxicidade para averiguar o efeito “neuroregenerador” dos extratos.

3. Resultados

3.1. Avaliação da capacidade antioxidante

3.1.1. Quantificação total de polifenóis (QTP)

A quantificação total de polifenóis da alga em estudo foi realizada através do método de Folin-Ciocalteu, obtendo-se os resultados em miligramas de equivalentes de ácido gálico por grama de extrato (mg EAG/g).

FIGURA 1: QUANTIDADE TOTAL DE POLIFENÓIS (QTP) EM MG DE EQUIVALENTES DE ÁCIDO GÁLICO POR GRAMA DE AMOSTRA (EAG/G), NAS DIFERENTES FRACÇÕES OBTIDAS A PARTIR DA EXTRAÇÃO DA ALGA RUGULOPTERYX OKAMORAE

Sendo as concentrações correspondentes: n-hexano (30 mg/mL), diclorometano (100 mg/mL), metanol (50 mg/mL), polissacarídeos (extração aquosa, 10 mg/mL) e polissacarídeos sulfatados (10 mg/mL).

Os valores correspondem à média \pm erro padrão da média (SEM) (n=9). Os símbolos (*) representam diferenças significativas (ANOVA, teste de Tukey).

Como se pode constatar, a fração de polissacarídeos sulfatados é a que apresenta maior conteúdo de polifenóis ($32,60 \pm 2,55$ mg EAG/g), seguida da fração de metanol ($15,5 \pm 1,20$ mg EAG/g). Todavia, as frações de n-hexano ($14,3 \pm 2,68$ mg EAG/g) e

polissacarídeos extraídos por extração aquosa ($14,4 \pm 1,52$ mg EAG/g) apresentaram um conteúdo de polifenóis muito similar ao de metanol.

Para verificar se as diferenças entre as médias eram estatisticamente significativas, foi realizado o teste ANOVA para amostras independentes, assumindo um nível de significância de 5% ($p < 0,05$). Apresentando diferenças estatisticamente significativas entre as frações analisadas ($p < 0,0001$). Posto isto, foi realizado por conseguinte, o teste de Tukey, que confirmou que a fração de polissacarídeos sulfatados apresentou conteúdo significativamente superior em relação às demais amostras ($p < 0,0001$) e que o diclorometano extrai a menor quantidade de fenóis, sendo significativamente inferior a todos os outros extratos.

3.1.2. Capacidade de redução do radical DPPH:

A atividade antioxidante da alga *R.okamurae* foi inclusive avaliada pelo ensaio DPPH, expressando-se os resultados em percentagem de inibição do radical DPPH (% inibição).

FIGURA 2: CAPACIDADE DE REDUÇÃO DO RADICAL DPPH PELOS EXTRATOS DA ALGA *RUGULOPTERYX OKAMURAE* E CONTROLOS POSITIVOS, TODAS AS FRAÇÕES FORAM TESTADAS A UMA CONCENTRAÇÃO DE 0,1MG/ML.

Os valores correspondem à média \pm erro padrão da média (SEM) (n=9). Foi utilizado BHT e ácido ascórbico (ambos a 0,1mg/mL), como controlo positivo.

Verificou-se que os extratos da alga (*n*-hexano, diclorometano, metanol, polissacarídeos e polissacarídeos sulfatados) apresentam baixa atividade antioxidante no teste de DPPH, pois a percentagem de redução do DPPH é muito pequena em comparação com os controlos positivos (BHT e ácido ascórbico).

Visto que tanto o ácido ascórbico como o BHT são antioxidantes muito utilizados e eficientes, pois exibem uma elevada capacidade antioxidante, confirmando a validade do ensaio.

De acordo com o gráfico (Fig. 3), sugere que os extratos testados desta alga castanha possuem pouca ou nenhuma atividade antioxidante significativa neste ensaio, ou pouca afinidade pelo radical DPPH.

O único extrato que teve um resultado válido, apesar de pequeno, foi a fração de polissacarídeos sulfatados com um valor de $12,25\% \pm 1,64\%$.

Apesar do valor revelado para a atividade antioxidante na fração de polissacarídeos sulfatados ($12,25\% \pm 1,64\%$), a análise estatística (ANOVA seguida do teste de Tukey), com nível de significância de 5% ($p < 0,05$), revelou que nenhuma das frações testadas apresentou diferenças estatisticamente significativas entre si, com a fração de polissacarídeos sulfatados apresentando um valor de $p = 0,1692$. Isso indica que, embora esta fração tenha sido a única a apresentar alguma atividade detetável no ensaio, o seu efeito antioxidante não foi estatisticamente distinto dos demais extratos testados. Assim, os resultados sugerem que os compostos presentes nos extratos da alga *Rugulopteryx okamurae* possuem, de forma geral, baixa ou nula afinidade pelo radical DPPH.

3.1.3. Ensaio do poder redutor do ferro:

Outro ensaio realizado para avaliar a capacidade antioxidante da alga em estudo foi determinada pelo ensaio FRAP, expressando-se os resultados em milimoles de equivalentes de Fe^{2+} por grama de extrato ($\text{mmol Fe}^{2+}/\text{g}$).

FIGURA 3: PODER ANTIOXIDANTE DE REDUÇÃO DO FERRO (FRAP) EM MMOL DE EQUIVALENTES DE SULFATO DE FERRO POR GRAMA DE EXTRATO (mM ESF/g), NAS DIFERENTES FRACÇÕES DE EXTRAÇÃO DA ALGA *R. OKAMORAE*

As extrações de *n*-Hexano, Diclorometano e Metanol foram testados a uma concentração de 0,3mg/mL, e os polissacarídeos extração aquosa e sulfatados a 0,1mg/mL. Os valores correspondem à média \pm erro padrão da média (SEM) (n=9).

Pela análise do gráfico, as frações de polissacarídeos (extração aquosa e sulfatados) apresentam os maiores valores ($30,63 \pm 5,46$ mM ESF/g e $34,03 \pm 4,41$ mM ESF/g, respetivamente), sugerindo que estes compostos podem conter grupos funcionais capazes de doar elétrões e reduzir o Fe^{3+} .

No entanto, o extrato metanólico, por outro lado, apresenta a menor atividade antioxidante pelo método FRAP, revelando um valor $4,67 \pm 0,97$ mM ESF/g.

De acordo com os dados estatísticos, houve diferenças estatisticamente significativas entre alguns dos extratos analisados. Especificamente, observaram-se

diferenças significativas entre os extratos de diclorometano e metanol ($p = 0,0170$), entre metanol e polissacarídeos ($p = 0,0067$), e entre metanol e polissacarídeos sulfatados ($p = 0,0032$). Assim, verifica-se que o extrato de metanol apresenta uma capacidade antioxidante de acordo com o ensaio de FRAP inferior aos demais.

3.1.4. Ensaio do poder redutor do anião superóxido

Este método é amplamente utilizado para avaliar a capacidade de diferentes compostos ou extratos de neutralizar espécies reativas de oxigênio (ROS), particularmente o radical superóxido (O_2^-), que está associado a diversos processos oxidativos e inflamatórios em sistemas biológicos (Henriques A., 2017).

FIGURA 4: PODER ANTIOXIDANTE DE REDUÇÃO DO ANIÃO SUPERÓXIDO (SOD) EM PORCENTAGEM, NAS DIFERENTES FRACÇÕES DE EXTRAÇÃO DA ALGA *R. OKAMORAE* E DE CONTROLOS POSITIVOS (QUERCETINA E ÁCIDO GÁLICO).

Todas as frações foram testadas a uma concentração de 0,1mg/ml.. Os valores correspondem à média \pm erro padrão da média (SEM) (n=9).

Os resultados obtidos demonstraram que a fração de polissacarídeos sulfatados apresentou a maior atividade antioxidante entre as frações, com uma percentagem de redução do anião superóxido comparável ao de ácido gálico (controlo positivo).

3.1.5. Ensaio da viabilidade celular- MTT (Células SH-SY5Y):

FIGURA 5: VIABILIDADE CELULAR (MTT) EM PORCENTAGEM EM FUNÇÃO DO CONTROLO, NAS DIFERENTES FRACÇÕES DE EXTRAÇÃO DA ALGA RUGULOPTERYX OKAMORAE.

Os valores correspondem à média \pm erro padrão da média (SEM) (n=3).

Os resultados obtidos demonstraram que os extratos testados não apresentaram toxicidade para o modelo celular SH-SY5Y em concentrações baixas, nomeadamente a 30 $\mu\text{g/mL}$. Na concentração de 100 $\mu\text{g/mL}$, todos os extratos mostraram-se não tóxicos, com exceção do extrato de alga obtido por extração sequencial com metanol, um solvente orgânico. Em concentrações mais elevadas (300 $\mu\text{g/mL}$), observou-se um efeito tóxico generalizado em todos os extratos, à exceção dos polissacarídeos sulfatados, obtidos por extração químico-enzimática, que mantiveram a viabilidade celular.

3.1.6. Efeito neuroprotetor do extratos de alga em estudo:

Por fim, avaliamos a capacidade neuroprotetora dos extratos obtidos a partir da nossa macroalga castanha. Para isso, utilizamos um modelo distinto daquele normalmente aplicado nos CETEMARES. O nosso modelo baseou-se na indução de uma condição de stress nas células através da aplicação de 6-OHDA, seguida da administração dos extratos, com o objetivo de avaliar o seu potencial efeito neuroprotetor. Este modelo pretende simular uma situação clínica de doença neurodegenerativa em estado avançado,

na qual um possível tratamento, neste caso, os nossos extratos é aplicado com o intuito de reverter ou atenuar os danos celulares.

FIGURA 6: EFEITO NEUROPROTETOR DOS EXTRATOS DE ALGA EM ESTUDO, COM A MORTE CELULAR INDUZIDA PELA 6-OHDA (300 μ M) NAS CÉLULAS SH-SY5Y (% DO CONTROLO) APÓS 3 E 6 HORAS DE INCUBAÇÃO.

Ao observarmos a figura apresentada, concluímos que o nosso modelo experimental não funcionou conforme o esperado. A aplicação de 6-OHDA não induziu a esperada condição de stress celular, uma vez que a viabilidade celular observada foi semelhante à do controlo (sem tratamento). O efeito esperado seria uma diminuição significativa da viabilidade celular após o tratamento com 6-OHDA, o que não se verificou. Assim, não é possível validar o modelo estabelecido, nem avaliar de forma fiável a capacidade neuroprotetora dos extratos, dado que a 6-OHDA não desempenhou o seu papel como agente lesivo.

Apesar disso, os resultados sugerem que a fração obtida por extração com metanol, na concentração de 30 μ g/mL, promoveu um aumento da viabilidade celular em comparação com o tratamento com 6-OHDA isolado, tanto após 3 horas como após 6 horas de incubação. Este dado, embora preliminar, poderá indicar um potencial efeito benéfico desta fração, merecendo investigação adicional em condições experimentais otimizadas.

4. Discussão de resultados

As algas marinhas são reconhecidas como excelentes fontes de antioxidantes, com potencial para diversas aplicações industriais. Estudos demonstram uma elevada atividade antioxidante e um teor significativo de compostos fenólicos em algumas algas castanhas (Devi, 2018; Vasconcelos, 2015; Bordonhos, 2023).

No presente trabalho, a atividade antioxidante da alga *Rugulopteryx okamurae* foi avaliada através dos ensaios QTP, DPPH, FRAP e SOD, permitindo uma melhor compreensão dos seus mecanismos de ação.

A capacidade antioxidante superior das algas castanhas é frequentemente atribuída à abundância e diversidade dos florotaninos, compostos fenólicos derivados do floroglucinol, conhecidos pela sua forte capacidade antioxidante (Belhadj, 2024).

Estes compostos não só neutralizam radicais livres, prevenindo danos oxidativos em células e tecidos, mas também oferecem um leque de benefícios terapêuticos, reforçando o interesse na sua aplicação nas indústrias farmacêutica e cosmética (Neves, 2022).

O potencial antioxidante dos compostos está intimamente relacionado à sua capacidade de neutralizar espécies reativas, como os radicais livres e o oxigênio singlete, por meio de diversos mecanismos bioquímicos. Esses mecanismos são fundamentais para proteger as células contra o estresse oxidativo, que está associado a diversas doenças crônicas e ao envelhecimento celular (Fidelis M., 2019).

Os polifenóis são compostos de natureza polar, devido aos seus grupos hidroxilo. Portanto, são extraídos de maneira mais eficaz por solventes polares, como o metanol e a água (usada para extrair os polissacarídeos). Já o diclorometano, apresenta polaridade intermédia a baixa, assim, tem baixa afinidade por compostos fenólicos, o que explica seu baixo valor no ensaio de QTP.

De seguida, o segundo ensaio, FRAP, mede a capacidade de doação de elétrons (capacidade redutora) e nem sempre está diretamente correlacionado com o QTP. Compostos com funções redutoras podem não ser fenólicos, o que explica o bom desempenho do diclorometano, mesmo com baixo valor no ensaio QTP. O metanol é eficaz na extração de compostos fenólicos, resultando em extratos com alto teor destes, e

atividade antioxidante significativa (Barbi R., 2016). Porém, compostos não fenólicos com potencial redutor, como β -caroteno e carotenóides, podem ser extraídos por solventes menos polares, como o diclorometano. Estes compostos podem contribuir para a atividade antioxidante medida pelo FRAP, mesmo que o conteúdo total de fenólicos seja baixo (Santos T., 2013). No entanto, o metanol, embora tenha QTP alta, pode conter polifenóis menos eficazes na redução do Fe^{3+} para Fe^{2+} , o que justifica o baixo resultado neste ensaio.

O ensaio DPPH avalia a capacidade de neutralizar radicais livres. A alta atividade nos polissacarídeos sulfatados pode estar relacionada à presença de grupos sulfatados nas estruturas dos compostos, que conferem propriedades redutoras significativas. Os restantes extratos, apesar de conterem polifenóis, podem conter compostos menos eficazes na neutralização do radical DPPH.

O resultado do teste do poder antioxidante de redução do anião superóxido (SOD) é consistente com a literatura, que indica que os polissacarídeos sulfatados, em especial à fucoídiana presente em algas castanhas, como potentes agentes antioxidantes, atribuídos à presença de grupos sulfatados e à elevada polaridade dessas moléculas, os quais favorecem a neutralização de radicais livres, com grande influência no superóxido, e menos influência no DPPH (Ribeiro F. (2016); Bo Li et al, 2018).

A alga marinha *Rugulopteryx okamurae* demonstrou um notório potencial antioxidante, especialmente na fração de polissacarídeos sulfatados. Os extratos metanólicos, apesar de apresentarem um alto teor de polifenóis totais (QTP), revelaram atividade antioxidante inferior nos ensaios FRAP, DPPH e SOD, possivelmente em razão da menor eficácia redutora dos polifenóis extraídos ou de sua incapacidade de, sozinhos, promover a redução completa dos radicais.

Em contrapartida, o diclorometano, que extrai compostos não fenólicos como β -caroteno e outros carotenóides, apresentou desempenho relevante no ensaio FRAP, demonstrando que a atividade antioxidante pode advir de uma composição bioativa diversificada, não se limitando exclusivamente aos compostos fenólicos, no entanto demonstrou um valor baixo nos restantes ensaios. O n-hexano é um solvente de baixa polaridade, comumente utilizado para a extração de componentes lipofílicos, como óleos, ceras e alguns carotenóides.

Em relação a viabilidade celular, os extratos obtidos da macroalga castanha por extração sequencial com n-hexano, metanol e diclorometano revelaram citotoxicidade em concentrações elevadas (300 µg/mL), enquanto que, em concentrações mais baixas (100 e 30 µg/mL), não apresentaram efeitos tóxicos sobre as células SH-SY5Y. Este comportamento pode ser justificado pela presença de compostos bioativos nas frações extraídas, cuja atividade biológica é dose-dependente. Em concentrações elevadas, é provável que os extratos contenham compostos com efeitos citotóxicos pronunciados, como fenóis, diterpenos ou outros metabólitos secundários com ação pró-oxidante (Gupta & Abu-Ghannam, 2011; Hemmingson et al., 2006). No entanto, em concentrações mais baixas, estes compostos podem estar presentes em níveis que não comprometem a viabilidade celular, podendo inclusive exercer efeitos benéficos, como ação antioxidante ou anti-inflamatória (Fernando et al., 2016). Os polissacarídeos sulfatados destacaram-se por não apresentar citotoxicidade, até na concentração mais elevada, o que está de acordo com o perfil geralmente não tóxico destes compostos, de acordo com Wang J. e colaboradores (2017).

A avaliação da capacidade neuroprotetora dos extratos obtidos a partir da macroalga castanha teve como base um modelo de neurotoxicidade induzida por 6-OHDA em células SH-SY5Y, frequentemente utilizado para simular condições associadas a doenças neurodegenerativas, como a Doença de Parkinson. No entanto, ao analisarmos os dados da Figura 6, verificou-se que a aplicação de 6-OHDA (300 µM) não resultou na esperada diminuição significativa da viabilidade celular, apresentando valores próximos aos do controlo (sem tratamento). Este resultado indica que a indução de stress oxidativo nas células não foi eficaz, comprometendo a validação do modelo utilizado.

Apesar das limitações do modelo, observou-se que a fração obtida por extração com metanol, na concentração de 30 µg/mL, induziu um ligeiro aumento na viabilidade celular em comparação com a condição tratada com 6-OHDA, tanto após 3 como 6 horas de incubação. Embora não seja possível afirmar com segurança que este efeito seja de natureza neuroprotetora (dada a falha na indução do stress), os resultados sugerem que esta fração pode conter compostos com potencial efeito benéfico na promoção da viabilidade celular.

No entanto, para confirmar esta hipótese, será necessário validar o nosso modelo, averiguando a dose-resposta da 6-OHDA em função da viabilidade celular das células

SH-SY5Y. Desta forma, conseguiremos determinar qual a concentração e o tempo de tratamento necessário para induzir o stress e posteriormente averiguar com rigor, a capacidade neuroprotetora dos nossos extratos.

5. Conclusão

O presente estudo permitiu caracterizar o perfil antioxidante de diferentes frações obtidas da macroalga castanha *Rugulopteryx okamurae*, revelando que, apesar de todas as frações apresentarem algum nível de atividade, os polissacarídeos sulfatados destacaram-se de forma significativa na maioria dos ensaios realizados. Esta fração demonstrou não só o maior teor de polifenóis totais, como também apresentou resultados superiores nos testes de capacidade redutora (FRAP) e de neutralização do anião superóxido (SOD), além de se mostrar não citotóxica, mesmo em concentrações mais elevadas.

A sua elevada polaridade e a presença de grupos sulfatados parecem estar diretamente relacionadas com estas propriedades, sugerindo que este tipo de extrato poderá ter aplicações relevantes na área da saúde, nomeadamente no desenvolvimento de produtos antioxidantes seguros e eficazes.

Os resultados evidenciaram também que a fração metanólica, embora rica em compostos fenólicos, não demonstrou a mesma eficácia nos ensaios antioxidantes, o que poderá estar ligado à natureza dos polifenóis extraídos ou à sua menor capacidade de doação de eletrões e neutralização de radicais específicos. Já os extratos obtidos com solventes menos polares, como o diclorometano e o n-hexano, apesar de apresentarem menor teor fenólico, mostraram alguma capacidade redutora, especialmente no ensaio FRAP, sugerindo a presença de outros compostos bioativos com propriedades antioxidantes, como carotenóides.

A nível celular, verificou-se que todos os extratos, à exceção dos polissacarídeos sulfatados, revelaram alguma toxicidade em concentrações elevadas, o que reforça a importância de avaliar a segurança dos compostos em estudos futuros.

Relativamente à avaliação do efeito neuroprotetor, o modelo experimental com 6-OHDA não produziu os resultados esperados, comprometendo a análise deste aspeto. Ainda assim, a fração metanólica revelou um leve aumento da viabilidade celular, o que poderá indicar um possível efeito protetor, sendo necessário, de forma a confirmar os resultados obtidos, futuras investigações com um modelo mais ajustado.

Em suma, este trabalho reforça o potencial da alga *Rugulopteryx okamurae* como fonte de compostos com atividade antioxidante, especialmente no que diz respeito aos polissacarídeos sulfatados. Apesar dos bons indicadores obtidos, serão necessários estudos adicionais para aprofundar o conhecimento sobre a composição química das frações e validar a sua aplicação em contextos terapêuticos.

6. Bibliografia

- Alves, C., Silva, J., Pinteus, S., Gaspar, H., Alpoim, M. C., Botana, L. M., & Pedrosa, R. (2018). From marine origin to therapeutics: The antitumor potential of marine algae-derived compounds. *Frontiers in Pharmacology*, 9(AUG). Frontiers Media S.A.
- Avila, E., & Rodrigues, F. de A. A. (2024). Características do cérebro no processo de senescência. *CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES*, 17(3).
- Ballen, S. (2019). Determinação do potencial antioxidante (DPPH) e antimicrobiano de extratos vegetais e óleo essencial de louro (*Laurus nobilis*). *Perspectiva*, 43(163), 61–70.
- Belhadj, R. N. A., Mellinas, C., Jiménez, A., Bordehore, C., & Garrigós, M. C. (2024). Invasive Seaweed *Rugulopteryx okamurae*: A Potential Source of Bioactive Compounds with Antioxidant Activity. *Antioxidants*, 13(11).
- Cacciatore, I., Baldassarre, L., Fornasari, E., Mollica, A., & Pinnen, F. (2012). Recent advances in the treatment of neurodegenerative diseases based on GSH delivery systems. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*.
- Carvalho, L. F. C., Kostic, V., & Rodrigues, F. de A. A. (2023). Doenças neurodegenerativas associadas com as fases da vida. *CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES*, 16(7), 6741–6749.
- Cristina, R., Barbi, T., De, T., & De Curso, C. (2016). Extração e quantificação de compostos fenólicos e antioxidantes da chia (*Salvia hispânica L*) usando diferentes concentrações de solventes. *Universidade Tecnológica Federal do Paraná*.
- De, F., Ribeiro, C., & Pires, C. (2016). Identificação e Análise do Potencial Antifúngico dos Polissacarídeos das Algas *Saccharina latissima* e *Laminaria ochroleuca*. *Departamento de Ciências da Vida*.
- Devi, G., Manivannan, K., Thirumaran, G., Rajathi, F., & Anantharaman, P. (2011). In vitro antioxidant activities of selected seaweeds from Southeast coast of India. *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine*, 4(3), 205–211.
- Durães, F., Pinto, M., & Sousa, E. (2018). Old drugs as new treatments for neurodegenerative diseases. *Pharmaceuticals*, 11(2). MDPI AG.
- Faria, J., Prestes, A. C., Moreu, I., Martins, G. M., Neto, A. I., & Cacabelos, E. (2021). Arrival and proliferation of the invasive seaweed *Rugulopteryx okamurae* in NE Atlantic islands.
- Fernando, I. S., Kim, M., Son, K.-T., Jeong, Y., & Jeon, Y. J. (2016). Antioxidant activity of marine algal polyphenolic compounds: A mechanistic approach. *Journal of Medicinal Food*, 19(7), 615–628.
- Guil-Guerrero, J. L., Carmona-Fernández, M., Chileh-Chelch, T., Belarbi, E. H., Urrestarazu, M., Loeiro Cunha-Chiamolera, T. P., Ezzaitouni, M., Rincón-Cervera, M., & Rodríguez-García, I. (2025). Fatty acid profiling in the invasive brown seaweed *Rugulopteryx okamurae*: A usefulness taxonomical tool. *Continental Shelf Research*, 286.

- Gupta, S., & Abu-Ghannam, N. (2011). Bioactive potential and possible health effects of edible brown seaweeds. *Trends in Food Science & Technology*, 22(6), 315–326.
- Henriques, A. (2017). Estudo dos efeitos antioxidante e anti-inflamatório do chocolate preto e da pasta de cacau.
- Hemmingson, J. A., Falshaw, R., Furneaux, R. H., & Thompson, K. (2006). Structure and antiviral activity of the galactofucan sulfates extracted from *Undaria pinnatifida* (Phaeophyta). *Journal of Applied Phycology*, 18(2), 185–193.
- Horta, A. (2013). Avaliação do potencial biotecnológico da alga *Asparagopsis armata* e das suas bactérias epífitas: citotoxicidade e atividade antimicrobiana.
- Li, B., Lu, F., Wei, X., & Zhao, R. (2008). Fucoidan: Structure and Bioactivity. *Molecules*, 13(8), 1671–1695.
- Li, H., Qiao, Z., Xiao, X., Cao, X., Li, Z., Liu, M., Jiao, Q., Chen, X., Du, X., & Jiang, H. (2025). G protein-coupled receptors: A golden key to the treasure-trove of neurodegenerative diseases. *Clinical Nutrition*, 46, 155–168.
- Luísa, A., & Alves, F. (n.d.). A neurociência do envelhecimento. Uberlândia, 2024.
- Marques, L., & Bordonhos, R. (2023). Óleos essenciais de macroalgas: avaliação da capacidade antioxidante. *Dissertação de Mestrado*. Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, Peniche.
- Martins Da Silva, J. R. (n.d.). Mecanismos de neurotoxicidade induzidos pela Dopamina e pela 6-OH-dopamina num modelo celular humano: efeito da presença de extratos de algas com elevada capacidade antioxidante.
- Neves, V. (2022). Macroalgas como fonte de compostos bioativos: extração e aplicações no pescado. *Dissertação de Mestrado*. Universidade de Lisboa.
- OMS. Organização Mundial da Saúde. (2022). Aging and Health. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>
- Otimização da extração de compostos fenólicos, atividade antioxidante, antimicrobiana e antiproliferativa de sementes de *Myrciaria dúbia* (H.B.K.) McVaugh e *Myrciaria cauliflora* (Mart.) O. Berg. (2021). Ilibrary.org.
- Se, S.-C. (2013). Extração de carotenoides totais e -caroteno por ultrassom no resíduo de indústria de polpa de goiaba (*Psidium guajava* L). *Universidade Federal de Sergipe*.
- Silva-Rodrigues, G., Borges, P. H. G., Correia, G. F., Castro, I. M. de, Gregio, B., Maroni, G. M., Lima, B. M. de, Silva, J. L., Endo, T. H., Santos, M. H. de M., & Souza, J. M. de. (2024). Visão geral sobre os produtos naturais e suas aplicações: uma revisão. *Centro de Pesquisas Avançadas Em Qualidade de Vida*, 16(V16N1), 1.
- Vasconcelos, A., Araújo, K., & Santana, L. (2015). Polissacarídeos extraídos de algas marinhas e suas aplicações biotecnológicas: uma revisão. *Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde*, 5(3).
- Veras Costa-Lotufo, L., Veras Wilke, D., & Christine Jimenez, P. (2009). Organismos marinhos como fonte de novos fármacos: histórico & perspectivas. *Química Nova*, 32(3).

